

ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Исамова Феруза Равильевна

Ташкентская область город Алмалык

учитель начальных классов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7547178>

Аннотация. Большое значение в развитии учебной деятельности ребенка имеет использование различных игр. Дети совершенствуют свои знания через игру, усваивают их глубоко. В данной статье представлена информация о значении дидактических игр в начальном образовании.

Ключевые слова: начальное образование, дидактические игры, мотивация, мастерство, коллектив, педагогическая технология.

THE SIGNIFICANCE OF DIDACTIC GAMES IN PRIMARY EDUCATION

Abstract. The use of various games is of great importance in the development of the child's educational activity. Children improve their knowledge through the game, learn them deeply. This article provides information on the importance of didactic games in primary education.

Key words: primary education, didactic games, motivation, skill, team, pedagogical technology.

Сегодня на учителя возложена ответственная задача воспитания и воспитания гармоничного поколения, постановка задач, направленных на совершенствование содержания образования, в ногу со временем, внедрение современных технологий обучения, воспитание у учащихся интереса к своему предмету, воспитание чувства уважения.

Достижение положительных результатов в образовании определяется, прежде всего, эффективной организацией учебно - воспитательной работы по основательному обучению подрастающего поколения основам научного знания, расширению кругозора и мышления, формированию у них духовно - нравственных качеств. В этой связи в учебно - воспитательный процесс вносятся многочисленные изменения, внедряются новые подходы.

Большое значение в развитии учебной деятельности ребенка приобретает использование разнообразных игр. Дети совершенствуют свои знания через игру, глубоко ее усваивают. С этой точки зрения неопределима роль дидактических игр, используемых в образовательном процессе. Дидактические игры повышают эффективность образовательного процесса, развивают активность учащихся в учебном процессе, мотивацию к обучению. Мотивы чтения также занимают важное место в организации образовательного процесса на основе педагогических технологий.

Также дидактические игры оказывают большую помощь эффективному ходу обучения в начальных классах, успешному управлению учебно-познавательной деятельностью учащихся, т. е. с помощью дидактических игр теоретические знания легко приобретаются, повышается интерес учащихся к получению знаний. Дидактические игры могут стать большим стимулом для развития познавательного энтузиазма учащихся не только в начальных классах, но и на более поздних этапах обучения. Такие игры эффективно влияют на повышение познавательных способностей особо трудных в освоении учащихся.

Хороший эффект дает использование воспитателями начальных классов различных дидактических игр для организации каждого урока. Потому что в жизни детей 6 - 7 лет школьный период - довольно сложный период, перед детьми стоит серьезное испытание. Ребенок вступает в новую жизнь-школьную. Теперь он будет вынужден чувствовать себя членом нового коллектива, подчиняться дисциплине, приспосабливаться к новому режиму. Несмотря на то, что ребенок маленький, сейчас у него много необходимых дел, таких как учеба в школе, выполнение домашних заданий, изучение сложных материалов. Важно отметить, что переход от игры к школе, к ежедневному обязательному и непрерывному труду-это радикальный поворот в жизни ребенка. Даже детям из дошкольных учреждений это дается нелегко. А детям, которые приходят в школу из дома, еще труднее.

Особенно на уроке 40 - 45 минут сидя, слушая и выполняя задания, долгий умственный труд быстро утомляет ребенка. Ребенок может охладиться после школы, учебы. Именно поэтому педагоги должны стремиться к интересной организации жизни детей в школе, стараться формировать мотив и развивать его. Также мотивы у детей могут быть сформированы как с помощью дидактических игр, так и самостоятельной работы, соответствующей их возрасту и психологическим особенностям. Особенно эффективно вовлечение учащихся в урок в процессе начального образования в результате увлекательного ведения уроков с использованием педагогических технологий. На таких занятиях внимание детей полностью задействовано, память работает хорошо. Мотивы помогают учащимся глубже усвоить свои знания.

Мотив - это побуждение, побуждение, побуждающее человека совершить действие. Поэтому педагоги должны стремиться формировать у ребенка мотивацию к обучению и развивать ее. Мотивы помогают учащимся легко приобретать знания, навыки и умения. Мотив вызывает у ребенка страсть и интерес к обучению. Не лишено смысла и то, что учителя умело этим пользуются и разрабатывают систему самостоятельной работы, которая дается учащимся. Именно поэтому учителям начальных классов необходимо уделять внимание организации образовательного процесса на основе интересных мотивов.

REFERENCES

1. Инновационные образовательные технологии /Муслимов Н.А, Усманбаева М.Х, Сайфуров Д.М<, Тураев А.Б-Т. Издательство” Сано стандарт”, 2015
2. Толипов У., Усманбаева М. Прикладные основы педагогических технологий-Т:2006
3. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. - М. Лабиринт, 1999. 4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М. Педагогика, 1986